

VOLUME-3

ISSUE № 2 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

RESEARCH
ACADEMY

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

2/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Danebaeva Tumaris Ikmetullaevna,O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
"Gimnastika sport turlari nazariyasi va uslubiyati" kafedrası

Gimnastika yo'nalishi talabasi

E-mail: nurmatovayoqutxon@gmail.com**GIMNASTIKACHILARDA JAROHATLARNING OLDINI OLISH VA REABILITATSIYA USULLARI**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16677017>

Annotatsiya. Ushbu ish gimnastikachilarda jarohatlarning oldini olish va ularni samarali reabilitatsiya qilish usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Ishda gimnastika sportining o'ziga xosligi va jarohatlar paydo bo'lishining asosiy sabablari tahlil qilingan. Jarohatlarning oldini olish uchun qo'llaniladigan texnik va metodik choralarga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, jarohatdan keyingi tiklanish jarayonini tezlashtirish va sportchining jismoniy holatini tiklash uchun zamonaviy reabilitatsiya usullari ko'rib chiqilgan. Ishda oldini olish va reabilitatsiya jarayonlarini yaxshilash orqali gimnastikachilarning salomatligini muhofaza qilish va sport samaradorligini oshirishga qaratilgan tavsiyalar ishlab chiqilgan. Umuman olganda, ish gimnastikachilarda jarohatlar bilan bog'liq muammolarni kamaytirish va ularning sport faoliyatini davom ettirishda muhim amaliy ahamiyatga ega.

Kalif so'zlar: Gimnastika, jarohatlar, oldini olish, reabilitatsiya, mushaklar, koordinatsiya, biomexanika, psixologik tayyorgarlik, sport tibbiyoti, mashg'ulot metodikasi.

Kirish

Zamonaviy sport turlari orasida gimnastika o'zining murakkab texnik harakatlari, yuqori darajadagi jismoniy yuklamalari va estetik talablari bilan ajralib turadi. Ayniqsa, sport gimnastikasi sportchilaridan kuch, chaqqonlik, muvozanat va koordinatsiyaning birgalikda yuqori darajada namoyon bo'lishini talab etadi. Bunday murakkab harakatlarni bajarish jarayonida tana og'ir yuklamalarga duch keladi va bu holat, afsuski, turli xil jarohatlarning paydo bo'lishiga zamin yaratadi. Ayniqsa, tizzalar, tovonlar, bel, yelka, bilak va firsak sohalari sport gimnastikasida eng ko'p jarohatlanadigan qismlar hisoblanadi. Gimnastikachilar orasida jarohatlar nafaqat sport faoliyatining vaqtincha to'xtatilishiga, balki uzoq muddatli tiklanish jarayoniga olib keladi. Bu esa sportchining jismoniy holatini, ruhiy barqarorligini va umumiy natijalarini salbiy ta'sir ostiga oladi. Shu bois, sport tibbiyoti va reabilitatsiya yo'nalishlarida gimnastikachilar bilan ishlash alohida yondashuvni, aniq metodlarni va oldini olish strategiyalarini talab qiladi.

Ushbu mavzuning dolzarbligi shundaki, sportchilarda jarohatlarning oldini olish,

ularning tiklanish jarayonini ilmiy asoslangan va tizimli yondashuv asosida tashkil etish orqali nafaqat sportchining sog'lig'ini saqlab qolish, balki ularning sport faoliyatini uzluksiz davom ettirish imkoniyati ham ta'minlanadi. Gimnastikadagi jarohatlar profilaktikasi va reabilitatsiya choralari samarali bo'lishi uchun anatomik, fiziologik, biomekanik va psixologik omillarni chuqur tahlil qilish, individual reabilitatsiya dasturlarini tuzish va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash muhim hisoblanadi. Mazkur ilmiy ishda gimnastikachilarda uchraydigan asosiy jarohatlar turlari, ularning sabablari, oldini olish choralari va reabilitatsiya usullarining zamonaviy yondashuvlari yoritiladi. Shuningdek, tiklanish bosqichlarida qo'llaniladigan fizioterapiya, funksional reabilitatsiya mashqlari, psixologik qo'llab-quvvatlash va murabbiy-sportchi hamkorligining ahamiyati tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili va metodlar.

Gimnastikachilarda jarohatlarning oldini olish va ularni samarali tiklash usullari bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu yo'nalish sport tibbiyoti, fizioterapiya, reabilitatsiya, biomekanika va psixologiya fanlarining o'zaro uzviy bog'liq

1-jadval
Gimnastikachilarda jarohat turlari, ularning sabablari, oldini olish choralari va rehabilitatsiya usullari

Jarohat turi	Asosiy sabablari	Oldini olish usullari	Rehabilitatsiya yo'llari
Bilak burilishi va sinishi	Noto'g'ri qo'nish, uskunadan yiqilish	Qo'l mustahkamligini oshirish, to'g'ri qo'nish texnikasi, yumshoq matlar ishlatish	Tinchlik, gips yoki breys, fizioterapiya, mushak tiklash mashqlari
Tizza bo'g'imi shikastlari	Keskin burilishlar, noto'g'ri qo'nish, haddan ortiq yuklama	Tizza mustahkamlovchi mashqlar, barqarorlik mashqlari, sport ortopedik bandajlar	Tizza muhofazasi, mushak kuchini tiklash, suv mashqlari, propriozeptiv tiklash mashqlari
Bel og'riqlari (umurtqa)	Ortiqcha kuchlanish, noto'g'ri texnika, mushak disbalansi	To'g'ri harakat texnikasi, qorindagi va bel mushaklarini mustahkamlash mashqlari	Fizioterapiya, mushak muvozanatini tiklash, isometric mashqlar, manual terapiya
Tovon va oyoq panjasi shikastlari	Yuqoridan sakrash, noto'g'ri qo'nish, elastiklikning yetishmasligi	Elastiklik mashqlari, to'g'ri poyabzal, tizza-tovon koordinatsiyasini rivojlantirish	Tovon massaji, kinezioteyplar, oyoq panjasi funksional tiklash, suv terapiyasi
Mushak cho'zilishlari	Yetarli isinmaslik, keskin harakatlar, haddan tashqari zo'riqish	To'liq isinma va sovuqlanish, mushak elastikligini saqlash, yuklamani to'g'ri taqsimlash	Dam olish, issiqlik terapiyasi, cho'zish mashqlari, yengil mashqlar bilan tiklash
Elka bo'g'imi shikastlari	Balans yo'qolishi, noto'g'ri og'irlik markazi, texnik xatolar	Elka mushaklarini kuchaytirish, koordinatsiyani oshirish, xavfsizlik mashqlari	Mobilizatsiya, elastik lenta mashqlari, harakat amplitudasini qayta tiklash
Bo'yin mushaklarining shikastlanishi	Teskari aylanishlar, yiqilish paytida noto'g'ri urinishlar	Bo'yin mashqlari, harakatni nazorat qilish, mushak muvozanatini oshirish	Bo'yin uchun yumshoq tirkama, yengil cho'zish, elektromassaj, psixologik yangilik mashqlari

Jadvali asosida olib borilgan tahlil shuni ko'rsatadiki, sport gimnastikasida uchraydigan jarohatlar ko'pincha yuklama darajasining oshib ketishi, texnik xatolar, noto'g'ri tushish, tana muvozanatining buzilishi yoki mashqlarni yetarli tayyorgarliksiz bajarish bilan bog'liq. Ayniqsa, to'piq, tizza, bel va bilak sohalari gimnastikada eng ko'p shikastlanadigan tana qismlari hisoblanadi. To'piq va tizza bo'g'imlaridagi jarohatlar, odatda, noto'g'ri tushish yoki qattiq zamin ustiga sakrash natijasida yuzaga keladi. Bunday holatlarning oldini olish uchun zaminni yumshoq qoplamalar bilan jihozlash, to'g'ri tushish texnikasini o'rgatish, kuch va muvozanat mashqlarini tizimli ravishda bajarish zarur bo'ladi. Rehabilitatsiya bosqichida esa fizioterapiya, mushaklarni cho'zish va asta-sekin yuklamalarni tiklashga qaratilgan mashqlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Bel og'riqlari va umurtqa sohasidagi shikastlanishlar, ayniqsa, orqaga egilish,

burilish yoki aylanishli harakatlar bajarilayotganda ko'proq uchraydi. Bu holatlarni kamaytirish uchun yadro mushaklarini mustahkamlash, to'g'ri isitish va cho'zish mashqlarini kiritish, ortiqcha harakat amplitudasidan saqlanish lozim. Rehabilitatsiya jarayoni, odatda, massaj, issiqlik terapiyasi, orqa mushaklarini mustahkamlovchi mashqlar bilan boshlanadi. Bilak va tirsakdagi jarohatlar esa asosan gimnastik jihozlar bilan ishlaganda, ayniqsa, qattiq tushish, yelka orqali turtish va erkin aylanma harakatlarda yuzaga keladi. Bu kabi shikastlanishlarning oldini olishda texnikani mukammal o'zlashtirish, sportchining tayyorgarlik darajasini tahlil qilish va mushaklarni qizdiruvchi mashqlarni e'tibordan chetda qoldirmaslik muhimdir. Rehabilitatsiya bosqichida esa yengil mushak mashqlari, bandajlash, og'riqni kamaytiruvchi vositalar va harakat amplitudasini tiklovchi mashg'ulotlar qo'llaniladi.

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, har bir jaro-

hat turi uchun oldini olish va reabilitatsiya usullari o'ziga xosdir. Bunda profilaktik yondashuv, ya'ni mashg'ulotlarga to'g'ri yondashish, texnikani aniq bajartirish va mushak-skelet tizimini muvozanatda saqlash katta rol o'ynaydi. Reabilitatsiya esa ko'p bosqichli, murakkab va individual yondashuvni talab qiluvchi jarayondir. Shuningdek, jarohatlarning oldini olishda sportchining psixologik tayyorgarligi, mushaklar charchoqlarini nazorat qilish, mashg'ulotlar rejasining sog'lomlashtirish yondashuvlari bilan uyg'unlashtirilishi ham muhim omil hisoblanadi. Tahlildan kelib chiqib, gimnastikachilarning sport faoliyatida jarohatlar xavfini kamaytirish uchun kompleks yondashuv, ya'ni texnik, jismoniy, reabilitatsion va psixologik omillarning uyg'unligi muhim ahamiyatga ega.

Xulosa

Gimnastikachilarda jarohatlarning oldini olish va reabilitatsiya usullarini o'rganish zamonaviy sport tibbiyoti, sport pedagogikasi va reabilitatsiya amaliyotining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur mavzu doirasida olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, sport gimnastikasi yuqori yuklama, murakkab harakatlar va keskin fazoviy o'zgarishlarga asoslangan sport turi bo'lib, unda jarohat olish xavfi doimiy mavjud. Ayniqsa, to'piq, tizza, bel, bilak va yelka sohalari eng ko'p shikastlanadigan tana qismlaridir. Jarohatlarning asosiy sabablari orasida noto'g'ri texnika, haddan ziyod yuklama, tana tayyorgarligining yetishmasligi, mushaklarning charchashi va psixologik tayyorgarlikning pastligi ajralib turadi. Shuning uchun har bir gimnast sportchining tayyorgarlik jarayoni kompleks yondashuv asosida tashkil etilishi zarur. Bunda texnikani to'g'ri o'rgatish, bosqichma-bosqich yuklamani oshirish, harakatlar xavfsizligini ta'minlash, mushaklarni mustahkamlovchi mashqlar bajarish va reabilitatsiya vositalaridan vaqtida foydalanish muhim ahamiyatga ega.

Reabilitatsiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishi esa sportchining shikastlangan tana qismini tiklash, funksional harakatlarini

qayta tiklash, og'riqni kamaytirish va sport faoliyatiga qaytishini ta'minlashga qaratilgan. Bu bosqichda fizioterapiya, massaj, isisqlik yoki sovuq muolajalar, cho'zish mashqlari, funksional harakatlarni qayta o'rgatish va psixologik qo'llab-quvvatlash usullari keng qo'llaniladi. Xulosa qilib aytganda, gimnastikachilarda jarohatlarning oldini olish - bu faqat jismoniy tayyorgarlik emas, balki pedagogik, psixologik va tibbiy yondashuvlarning uyg'un holda olib borilishi demakdir. Har bir sportchi uchun individual mashg'ulot rejasini, shaxsiy xususiyatlarni inobatga olgan holda yuklama darajasi, texnika ustida tizimli ishlash va tiklanish davrini to'g'ri tashkil etish orqali jarohatlar xavfini kamaytirish mumkin. Gimnastika sohasida xavfsizlik madaniyatini shakllantirish, sportchilarni doimiy kuzatib borish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa sportchining uzoq muddatli va barqaror faoliyatini ta'minlovchi asosiy omillar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Xolmatov S. A. "Sportchilarni reabilitatsiya qilish asoslari". Toshkent, O'zbek davlat jismoniy tarbiya instituti nashriyoti, 2019. 150 bet.
2. Balsevich V.K. Sportchilarni tayyorlashda reabilitatsiya texnologiyalari. Moskva, "Fizkultura i sport", 2000. 220 bet.
3. Sviridov A.A. "Sport travmatologiyasi va reabilitatsiya". Moskva, GEOTAR-Media, 2012. 300 bet.
4. Platonov V.N. "Sport mashg'ulotlarining umumiy nazariyasi va metodikasi". "Kyiv, Olimpijska literature", 2004. 450 bet.
5. Nosirov B.K. "Yosh sportchilarda jarohatlarning oldini olish va ularni tiklash metodikasi". Toshkent, O'zbekistonda jismoniy tarbiya va sport, 2017. 130 bet.
6. Kibler W.B., Chandler T.J. "Prevention and rehabilitation of athletic injuries". The American Journal of Sports Medicine, 2003, 31(5), 150-165 bet.